

ЦРКВА „МАРИНИЦА” У ДОЈИНОВИЋИМА

Резиме: Црква Свете Марине („Мариница”) у селу Дојиновићи представља значајан пример руралне православне сакралне архитектуре у Рашкој области која интегрише локалне грађевинске традиције, материјале и естетске принципе XVII века. Архитектонска структура, једнобродна са олтарском апсидом и полуобличастим сводом, демонстрира прилагођавање ограниченим просторним и историјским условима османске владавине, обезбеђујући сакрални простор за духовну службу локалне заједнице. Живопис, рад непознатог локалног мајстора, осликава иконографске програме са фигурама светитеља, медаљонима и Христом као Емануилом у своду, што омогућава пренос богословских порука, мотиве спасења, покајања и мучеништва, и одражава континуитет православне традиције. Декоративни елементи и композициона организација зидова показују свесно интегрисање симболике и естетике у малом сакралном простору, при чему се сваки архитектонски и сликарски сегмент уклапа у укупну духовну и визуелну поруку храма. Црква „Мариница” представља сведочанство локалне уметничке продукције и верског живота у руралним срединама XVII века, као и пример како скромни сеоски храм може бити носилац комплексних симболичких и духовних садржаја. Овај рад пружа систематски и критички увид у архитектонски, уметнички и иконографски значај објекта, наглашавајући његову вредност у контексту српске културне и духовне баштине и потребу за очувањем овог феномена.

Кључне речи: *Црква, Мариница, Огњена Марија, иконографија, архитектура, Доиновићи, орнаменти, XVII век,...*

¹ Дипломирани историчар, tripospahic@gmail.com, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Краљево, Република Србија

Методологија

Истраживање цркве Свете Марине („Мариница”) спроведено је кроз мултидисциплинарни приступ, који обухвата архивска, теренска и компаративна истраживања, у циљу потпуног и систематског сагледавања њеног архитектонског, уметничког и културно-историјског контекста. Примарни историјски извори коришћени у раду потичу из архива Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, где је прикупљена вишегодишња документација о руралним сакралним објектима Рашке области, укључујући каталоге, фотографске записе, теренске извештаје и старе мапе.

Теренска истраживања обухватила су непосредну визуелну и метричку анализу објекта, снимање детаља конструктивних решења и декоративних елемената, као и фотографску документацију која је коришћена за каснију упоредну и стилску анализу. Архитектонска анализа заснива се на критичком преиспитивању конструктивних карактеристика, планске организације, материјала и технике грађења, с посебним освртом на локалне варијанте руралне православне архитектуре XVII века.

Стилска и иконографска анализа живописа спроведена је кроз упоредну методологију која укључује поређење са сличним живописним циклусима у црквама истог периода у Рашкој области, са нагласком на тематске, композиционе и симболичке елементе. Такође, примењена је упоредна анализа локалних предања и усмене традиције која доприноси разоткривању културног и духовног значаја цркве за локалну заједницу.

Сви прикупљени подаци обрађени су критички, уз коришћење методе синтезе и упоредне анализе, како би се обезбедила верификованост закључака и могућност њихове примене у ширем контексту истраживања руралне православне архитектуре и сакралне уметности у условима османске власти. Ова методолошка поставка омогућава систематично сагледавање цркве Маринице као културног и духовног феномена, у складу са савременим научним стандардима у области историје уметности и архитектуре.

Културно-историјски оквир подручја Новог Пазара и села Дојиновићи

Територија општине Нови Пазар представља једно од културно и историјски најзначајнијих подручја у Републици Србији. По броју, разноврсности и вредности непокретних културних добара овај простор се издваја као најбогатији у земљи. Посебно се истичу споменици српске средњовековне архитектуре, будући да се управо на овом подручју налазила прва престолица српске средњовековне државе, Рас. Ова чињеница подупире велики

број сакралних и световних објеката из тог периода, који сведоче о развијеној државној организацији, култури и духовности српског народа у Средњем веку (Алексић Чеврљаковић, 2016:56).

Међу најзначајнијим споменицима средњовековне баштине налазе се Стари Рас са Петровом црквом, манастир Ђурђеви ступови, Сопоћани, као и остаци тврђаве у близини самог Новог Пазара. Ови локалитети су не само од националног, већ и од светског значаја, што потврђује и њихово уписивање на Унескову Листу светске културне баштине.

Поред периода српског средњовековља, значајан траг у културном наслеђу Новог Пазара оставио је и период османске владавине. У овом времену развија се оријентално-урбана структура града, која се и данас огледа у комплексу Старе чаршије, једном од најрепрезентативнијих примера оријенталне архитектуре у Србији. Стара чаршија обухвата низ дућана, занатских и трговачких радњи, као и значајне објекте исламске архитектуре, попут џамија, турбета и хамама, који заједно чине важан део културно-историјског наслеђа чаршије.

Све ово чини општину Нови Пазар не само административним и привредним, већ и културно-историјским центром од прворазредног значаја, како за национални идентитет, тако и за очување сећања на историјске процесе који су обликовали савремену Србију.

Село Дојиновиће, у коме се храм налази, типично је српско сточарско село разбијеног типа, које се простире на јужним падинама планине Голије, на приближно 15 километара северозападно од Новог Пазара. Данас ово село броји тек двадесетак старачких домаћинстава, што сведочи о процесу депопулације који је захватио бројна планинска села у Србији. Дојиновиће припадају штитарској парохији, а управо црква Свете Марине представља њен најзначајнији духовни центар.

Локација и просторни контекст

Црква Свете Марине, у народу позната као Мариница, смештена у селу Дојиновиће, представља јединствен пример скромне, али духовно веома значајне сакралне архитектуре на простору југозападне Србије. Овај храм, посвећен Светој Огњеној Марији (Записник са теренског увида у цркву Свете Марине, 1986, Краљево), издваја се пре свега својим малим димензијама, што му даје посебан, интиман карактер и чини га примером скромне сеоске цркве народне градње. Иако је просторно незнатна, црква Мариница има изузетно велику духовну вредност и дубоко је укореењена у свест и традицију локалног становништва.

Налази се на највишој коти села Дојиновићи, на надморској висини од око 1200 метара, чиме задобија изразито доминантан положај у односу на околни предео. Оваква топографска позиција има истовремено практичан и симболички значај: с једне стране, омогућава визуелну контролу околине и издваја храм као простор духовне концентрације; с друге стране, позиционира цркву као видљиво светилиште које изнад свакодневних активности локалног становништва чува религијски идентитет и историјско памћење заједнице (Пејић, Милић, 1998:123).

Приступност цркве је значајно ограничена. Макадамски пут који води од регионалног пута Нови Пазар – Сјеница до села Дојиновићи, у дужини од око 6 километара, био је дуго у лошем стању, а иако је у последњим годинама делимично поправљен, и даље није у потпуности прилагођен путничким возилима. Од центра села до саме цркве води још неуређени и стрми пут, који се може савладати искључиво теренским возилом или пешице. Ове физичке околности чине Мариницу једним од најнеприступачнијих, али истовремено и најизразитијих примера руралног сакралног објекта у Рашкој области.

Локација и доминантна висина храма омогућавају широк визуелни преглед околног терена, укључујући долину реке Људске и суседна села, што Мариницу чини не само физички истакнутим, већ и духовним оријентиром у околини. Овај просторни и симболички контекст представља суштински елемент у разумевању функције цркве у животу локалне заједнице и у оквиру историјског развоја руралне православне архитектуре XVII века (Пејић, 1998: 368).

Црква у локалним предањима

Поред топографске специфичности, црква је окружена богатим слојем усмених предања и локалних митова, који јој придају значај у културном и духовном памћењу заједнице. Према једном од најпознатијих предања, изградњу храма дозволио је турски ага уз строга ограничења: црква је могла бити саграђена само на неприступачној локацији и у димензијама које се могу завршити у року од једног дана и једне ноћи. Такви усмени подаци указују на континуитет народне побожности и на одржавање верског идентитета у условима османске власти.

У контексту локалне историјске меморије, као ктитор се у предањима наводи породица Смугдић, што сведочи о пракци задужбинарства у руралним срединама Рашке области и о важности породичних и заједничких иницијатива у очувању верског и културног наслеђа. Додатну симболичку димензију даје мит о „небеском пореклу” храма, у којем се црква доживљава као дар са неба, што рефлектује локалну перцепцију светости и изузетности места.

Локација и доминантна висина храма омогућавају широк визуелни преглед околног терена, укључујући долину реке Људске и суседна села, што Мариницу чини не само физички истакнутим, већ и духовним оријентиром у околини. Овај просторни и симболички контекст представља суштински елемент у разумевању функције цркве у животу локалне заједнице и у оквиру историјског развоја руралне православне архитектуре XVII века (Пејић, 1998: 368).

Просторна видљивост и контекстуалне везе

Са узвишице на којој је смештена црква Свете Марине („Мариница“) могу се идентификовати и други значајни локалитети православне баштине Рашке области што указује на висок степен густине и континуитета хришћанске духовности у овом географском пределу. Та просторна повезаност и видљивост омогућавају посматрачу да схвати не само физичку, већ и духовну интеграцију религијских објеката у рурални пејзаж. Уочавају се следећи објекти:

- Црква Светих апостола Петра и Павла (XVII век) у селу Попе, један од најстаријих храмова у овом крају, која представља значајан пример средњовековне сакралне архитектуре.
- Остаци цркве Светог Илије (крај XVI почетак XVII века) у селу Дојиновићи, у народу позната као „Илијиница“, сведоче о континуитету верског живота у непосредној близини Маринице.
- Остаци цркве Светог Пантелејмона (XVII век) у селу Вевер, познати као „Пантелијевица“. , илуструју локалне варијанте руралног храмовног грађења.
- Црква Светог кнеза Лазара (XVII век)у селу Пурђе, народно названа Лазарица, као и црква Светог Лазара (XVI век) у селу Живалиће, показују ширење култа светитеља и интеграцију хришћанских светиња у живот заједнице.
- Локација манастира Свете великомученице Варваре на Рељиној градини, чији остаци датирају из XVI века, представљају посебан пример регионалног религијског центра; овај манастир је у одређеном периоду био седиште рашких митрополита, што указује на његов историјски значај у црквеној хијерархији и духовном животу области².

² Манастир Свете великомученице Варваре, у народу познат као Рељина градина, представља комплекс који обухвата остатке средњовековне цркве и припадајућих

Ова видљивост и просторна корелација између Маринице и других сакралних објеката показује да храм није изолован феномен, већ интегрални елемент религијског и културног пејзажа, што омогућава анализу његове улоге у континуитету духовног и материјалног идентитета локалних заједница.

Сви наведени локалитети, видљиви са узвишице на којој је смештена црква („Мариница”), формирају координисану просторну мрежу сакралних објеката, који се могу посматрати као „духовни хоризонт” Рашке области. Ова мрежа показује континуитет православне традиције и истрајност верског живота кроз векове, чак и у условима политичке и верске потчињености. У овом контексту, Мариница функционише не само као локални храм, већ и као духовна осматрачница, чија доминантна позиција и визуелна повезаност са другим светињама симболизују упорност, трајност и колективну

манастирских грађевина. Смештен је на врху брега који се уздиже изнад десне обале реке Рашка, на вештачки обликованој заравни брда Шанац. Са јужне стране терен је засечен, а подзид представља уједно и јужну границу манастирског комплекса.

Археолошка истраживања остата цркве спроведена су у периодима 1987–1988. и 1994. године, док су остаци манастирских грађевина анализирани у оквиру теренских истраживања од 2004. до 2006. године. Црква је подигнута на северном рубу заравни, са планским решењем у облику уписаног крста. Простор је подељен на три дела, са четири масивна ступца која су носила куполу. Апсида је полигонална споља, а полукружна изнутра. Главни улаз налази се на јужном зиду, а зидана је од тесаног и притесаног пешчара. Под је очуван у мермерним плочама, осим у ђаконикону који је поплочан шестоугаоним опекама. У југозападном ступцу поткуполног простора идентификовано је место архијерејског трона, на предњој парапетној плочи којег је уклесан ктиторски натпис из 1579. године, рашког митрополита Силвестера.

Манастирске грађевине лоциране су са источне и западне стране цркве, при чему спољни зидови истовремено чине и оградни зид комплекса. Историјски извори указују да је манастир био седиште Рашке епископије; према предању, око 1526. године комплекс је обновио рашки епископ Симеон. У манастиру су својевремено столовали митрополит Силвестер и његови наследници, а последњи међу њима био је митрополит Максим, изабран за патријарха 1656. године

Манастирски комплекс је заштићен као културно добро од изузетног значаја: у Централни регистар Републике Србије уписан је 2. октобра 2019. године под бројем СК 2223, а у регистар Завода за заштиту споменика културе Краљево 18. септембра 2019. под бројем СК 263.

идентификацију православне заједнице. Таква просторна и симболичка улога чини Мариницу историјски и културно значајним елементом религијског пејзажа Рашке области (Поповић,1980:107).

Црква Свете Марине у Дојиновићима као средиште култа и духовне симболике

Црква у Дојиновићима посвећена је Светој Марини, у народу познатијој као Огњена Марија, што указује на њену изузетну улогу и симболички значај у духовном животу локалног становништва. У народној свести, Света Марина се перципира не само као хришћанска светитељка, већ и као заштитничка сила, симбол непоколебљивости, небеске правде и духовног отпора. Њен култ дубоко је укореењен у обичајима и верским праксама, често асоциран са огњем, громовима и надприродним казнама, али пре свега са страдањем и победом вере над насиљем (Велимировић, 2007: 503).

Житије³ Свете Марине сведочи о њеном мучеништву у време паганске римске власти, када је одбила да се одрекне хришћанске вере и поклони идолима, подносећи батине, сечење и паљење с изузетном истрајношћу. Њена вера, непромењена упркос страдањима, служила је као пример храбрости и инспирација другим верницима.

³ Термин „житије” у хришћанској традицији означава жанр црквене и верске литературе који се бави животом, делима и духовним искуствима светитеља, мученика, просветитеља и других канонизованих личности. Строго академски, житије се може дефинисати као биографски и хвалоспевни текст са теолошком, моралном и литургијском функцијом, чији је основни циљ представљање узора хришћанског живота и подстицање духовног усавршавања читалаца или верника.

У богословском смислу, житије комбинује историјске, агиографске и легендарне елементе, али при том задржава теолошку конзистентност: оно осветљава добродетели, врлине, мученичку оданост и духовне подвиге личности коју описује. Житијски текстови служе и као инструмент литургијске праксе, јер се често читају у оквиру празничних служби, као и као средство преношења верских и моралних порука генерацијама.

На академском нивоу, проучавање житија омогућава увид у културно-историјски контекст, структуру православне агиографске литературе, као и у специфичне локалне и регионалне облике верског наративног изражавања, што чини овај жанр важним извором за историју цркве, уметности и духовности.

Посвећеност цркве Светој Марини у Дојиновићима, саграђене током османске владавине, треба се посматрати у контексту систематског притиска на православно становништво, који је обухватао порезне обавезе, ограничења у богослужењу и верске прогоне. У таквим условима, Света Марина постаје симбол верности, отпора и духовне храбрости. Избор овог култног објекта за посвећеност храма представљао је намерно средство преношења духовне поруке: упорност у вери и победа духовних вредности над потчињавањем и насиљем.

Стога, црква Свете Марине није служила искључиво за вршење литургијских обреда и светих тајни, већ је имала и функцију духовног уточишта и места симболичног отпора. Њена позиција на неприступачној висини додатно потенцира ту улогу, јер је приступ храму био ограничен на оне који су активно тражили духовну окрепу. Симболика мучеништва и победе Свете Марине била је константно присутна пред очима верника, што је чинило Мариницу не само црквом, већ и духовним бедемом заједнице у условима верске и политичке потчињености (Исто, 2007: 503).

Архитектонске и конструктивне карактеристике цркве Свете Марине у Дојиновићима

Један од најкарактеристичнијих аспеката цркве Свете Марине („Мариница”) јесте њена изузетно мала архитектонска величина, што је чини јединственом у контексту српске и балканске сакралне архитектуре. Црква спада у ред најмањих забележених православних објеката у региону, са унутрашњим простором димензионисаним за свега три особе, што представља значајно одступање од уобичајених просторних стандарда православних храмова, који су обично пројектовани за целокупну заједницу верника (Станић, 1969 : 237).

Минималистичка величина има и практичну и симболичку димензију. Она одражава специфичне историјске и друштвене околности у којима је храм настао, посебно потребу за сакралним простором у неприступачном планинском терену, као и стратегију очувања верског идентитета под притиском османске власти. Скромне димензије омогућавале су сакривање и ограничену видљивост храма, чиме се смањивао ризик од репресивних мера према православним заједницама у периоду после обнове Пећке патријаршије 1557. године.

Мариница представља типичан пример малих камених цркава у околини Новог Пазара, које су подигнуте у условима рестриктивне османске политике и тешко приступачног терена. Објекат је зидан традиционалном

сигом, техником наслaганог камена без употребе малтера као везивног материјала, што је карактеристично за мање сеоске и руралне цркве овог периода. Кровна конструкција прекривена је каменим плочама, што је обезбедило дуговечност и аутентичност градње.

Димензије храма су изузетно скромне: дужина 4,02 метра, ширина 2,62 метра, а висина ограничена на 1,8 метара. Раздаљина од улазних врата до олтарa износи свега 1,5 метар, што истиче изузетност Маринице у регионалном контексту и њен значај за проучавање мањих, скривених сакралних објеката као сведока духовне историје локалних заједница. (Технички опис – Црква Св. Марине, село Дојиновићи, инв. бр. 12/1986, Краљево, 1986).

Сама црква представља једнобродни објекат са олтарском апсидом. Апсида има двојаку конфигурацију: унутрашња страна је полукружна, у складу са стандардима православне архитектуре, док је спољашња изведена тространо, што представља ретку и необичну варијацију у регионалном контексту.

Простор је пресведен полуобличастим сводом, што истиче компактност и функционалност унутрашње организације. Осветљење је ограничено на један мали прозор у апсиди, што ствара специфичан амбијент полумрака и интимности, прилагођен молитвеним и духовним пракцима.

Као пример мале руралне цркве периода након обнове Пећке патријаршије (1557), овај објекат представља значајан материјални извор за проучавање архитектонских и културно-историјских карактеристика православне сакралне градње под османском доминацијом. Скромне димензије и примењени материјали одражавају адаптацију локалне заједнице на рестриктивне услове, наглашавајући улогу храма као духовног уточишта, доступног само заједници која је активно очувала верски идентитет (Станић, 1981 : 147-161).

Живопис и иконографска структура

Најзначајнија вредност цркве Свете Марине представља живопис, који чини суштински визуелни и духовни елемент малог сакралног објекта. Иако година градње цркве није позната, на основу стилских и архитектонских карактеристика фресака може се закључити да је црква настала у првим деценијама XVII века. Добро очувани фрагменти омогућавају даља истраживања стилских и иконографских елемената који су типични за ову област у другој половини XVII века. Композиција обухвата стојеће фигуре светитеља, медаљоне са попрсјима и флоралне орнаменте, при чему доминира портретна и декоративна компонента уместо наративних сцена.

Одсуство приказа сцена из Старог или Новог завета последица је ограниченог унутрашњег простора, који није дозвољавао развијање сложених наративних композиција уобичајених у већим храмовима. Ово сведочи о адаптацији ликовне праксе архитектонским ограничењима и указује на функцију цркве као места локалне, интимне верске службе.

Аутор живописа (Исто) је непознати локални мајстор, чији рад одражава основни степен сликарске технике са ограниченом палетом боја, једноставним облицима и скромним композицијским решењима. Карактер овог приступа типичан је за сеоске ликовне радионице у периоду након обнове Пећке патријаршије, где практичност и духовна функција надмашују високи ликовни стил или иновације.

Фреске у Мариници могу се сврстати у један од типичних примера сликарског деловања локалних мајстора између четврте и пете деценије XVII века. Ови мајстори су осликали још неколико мањих цркава у околини Новог Пазара, стварајући својеврстан регионални стил који одражава скромност, али и упорност православне вере у условима турске владавине и релативне изолације (Јовановић, 2004: 104).

Фреске у цркви Свете Марине представљају типичан пример деловања локалних сликарских радионица између четврте и пете деценије XVII века. Мајстори овог круга изводили су и декорације неколико мањих храмова у окружењу Новог Пазара, развијајући препознатљив регионални стил који истовремено одражава скромност у средствима израза и упорност у очувању православне традиције у условима османске доминације и релативне изолације.

Локални сликари се одликују практичним приступом и занатским вештинама, при чему се ограничена палета боја, једноставне форме и скромна композициона решења комбинују са функционалним и духовним аспектима декоративне програме. Овај начин рада указује на адаптацију уметничке праксе на доступне материјалне и кадровске ресурсе, као и на потребу да храмови служе као интимна, верска уточишта локалних заједница.

Анализа ових живописних ансамбала пружа увид у културне прилике и уметничке тенденције на локалном нивоу, истичући Мариницу као значајан објекат за даља истраживања и компаративне студије у оквиру српске и балканске ликовне баштине XVII века.

Западни зид цркве Свете Марине представља значајан архитектонско-иконографски сегмент унутрашњег живописа и организован је у четири јасно дефинисане зоне. Доњи део зида обухвата три првостепене зоне, док се изнад њих налази четврта, вертикално интегрисана, што омогућава успостављање композиционе хармоније и слојевитог иконографског распореда.

Ова структурна организација указује на свестан покушај локалних мајстора да у ограниченом простору обезбеде читљиву визуелну и духовну поруку, при чему је нагласак стављен на линеарну вертикалну динамику и јасну тематску сегментацију.

Прва зона западног зида представља ликовни приказ Свете Марине, светитељке којој је храм посвећен. Лик је стојећи, са препознатљивим атрибутима мучеништва, што одговара православној иконографској традицији и наглашава духовну идентификацију храма као места колективне и индивидуалне заштите и молитве.

Друга зона обележена је флоралним орнаментом у виду траке са мотивима лишћа, који поред декоративне функције симболизује живот, обнову и васкрсење, доприносећи продубљеној духовној поруци.

Трећа зона наставља флорални мотив, али се композиционо разликује од нижих слојева, чиме се постиже динамичност и наглашава утицај локалне декоративне традиције и народне уметности у религијском сликарству XVII века.

Четврта, највиша зона, резервисана је за приказ Светог Архистратига Михаила⁴. Његова позиција на врху западног зида има теолошки и симболички значај, постављајући арханђела као духовног заштитника који надзире земаљске мотиве и светитељске фигуре, чиме се визуелно и концептуално потврђује улога небеске заштите над храмом.

Целокупна композиција западног зида, организована кроз четири јасно дефинисане зоне, одражава систематски и симболички осмишљен приступ унутрашњем декорисању малог сакралног простора. Ова структура омогућава функционално и визуелно усмеравање пажње верника, постављајући

⁴ Због истакнуте позиције и значаја фреске Светог Архистратига Михаила, поједини истраживачи су, полазећи од овог визуелног елемента, погрешно закључили да је храм посвећен управо овом арханђелу. Такав приступ, међутим, занемарује шире теолошке и композиционе принципе целокупног фрескоживописног програма. Архистратиг је приказан у највишој зони западног зида, што има јасну симболичку функцију: он надзире земаљске мотиве и фигуре светитеља, наглашавајући улогу небеске заштите и духовне узвишености, али не и патронску посвећеност храма. Стога правилно тумачење захтева контекстуалну анализу читавог фрескоживописног распореда, узимајући у обзир религијску функцију сваке зоне и њихов међусобни однос. Само такав приступ омогућава избегавање погрешних интерпретација које произилазе из изолованог посматрања појединачних фигура и води ка дубљем разумевању духовне и симболичке функције сваког приказа унутар целине.

зид као централни елемент духовне интеракције. Истовремено, повезује локалну посвећеност Светој Марини са универзалним православним иконографским нормама, истичући континуитет и идентификацију храма у ширем културно-историјском и религијском контексту XVII века.

Северни зид цркве Свете Марине организован је у три дискретне зоне, свака са одређеном иконографском и декоративном улогом, које доприносе унутрашњој хармонији и координисаној визуелној структури живописног програма, истовремено интегришући локалне мотиве у контекст шире православне традиције (Станић, 1975 : 299).

Доња зона северног зида обликује декоративни појас с флоралним мотивима који је типичан за православну сакралну уметност XVII века. Орнаментална структура овог сегмента има двоструку функцију: естетски интегрише зид у целокупну композицију, успостављајући визуелну хармонију и раздвајајући различите иконографске нивое, док истовремено симболички представља концепт вечног живота и обнове, који је у традицији православног сликарства конвенционално повезан са духовним смислом простора. Овај приступ демонстрира свесну синтезу декоративних и теолошких принципа у ограниченом архитектонском контексту мале сеоске цркве. (Ивић, 1996: 207).

Средња зона северног зида интегрише фигуралне приказе четири светитељске фигуре, осликане допојасно, од главе до стопала, што омогућава визуелно истакнуће атрибута и олакшава идентификацију појединачних светитеља. Такво решење истовремено унапређује духовну функцију живописа, јер присуство препознатљивих хришћанских узора служи као средство за јачање верске свести и молитвеног усмерења заједнице. Представљени светитељи укључују непознату фигуру, што може одражавати или недостатак конкретне идентификације, или симболичку улогу, као и Светог Георгија, Светог Николаја и Светог Јована Златоуста. Ова комбинација централних личности православног култа указује на сврху осликавања: да се кроз њихову посредничку улогу обезбеди духовна заштита и јачање колективне верске праксе локалне заједнице (Пејић, 2007:373).

Горња зона северног зида формирана је пет медаљона са попрским приказима светитеља, који функционишу као концентрисани иконографски елементи омогућавајући наглашену визуелну и духовну фокусираност на лик и израз сваке фигуре. Представљени су Свети Пантелејмон, Свети Козма, Свети Дамјан, Свети Кирик и један непознати светитељ, чија неидентификована фигура може бити резултат оштећења или недостатка сачуване сигнатуре. Свети Пантелејмон, Козма и Дамјан, као светитељи лекари, указују на традиционалну функцију храма као центра духовне и могуће те-

лесне утехе за вернике, додатно потенцирајући сакралну сврху објекта као места посредовања заштите и молитвене подршке у локалној заједници.

Целокупна структура северног зида, од доње декоративне траке са флоралним мотивима, преко средњих фигуралних приказа светитеља, до горњих медаљона, одражава систематски осмишљен сликарски програм. Ова композиција интегрише иконографску и декоративну функцију, истовремено представљајући мрежу духовних заштитника који симболички окружују вернике и истичу уметничку и сакралну вредност ограниченог простора храма (Премовић Алексић, 2015:158).

Јужни зид цркве Свете Марине структуриран је у три појасне зоне, што одражава намерно и систематично планирање сликарског програма унутар ограниченог сакралног простора. Оваква подела обезбеђује прецизну визуелну и тематску организацију приказа, омогућавајући истовремено усклађеност са иконографском логиком целокупног живописа и хармонију са осталим зидовима храма.

Доња зона јужног зида садржи декоративни појас са геометријским и апстрактним елементима, карактеристичним за период извођења живописа. Овај слој делује као композициони раздвајач између фигуралних приказа горњих зона, истовремено наглашавајући структуралну хармонију простора. Орнаментални елементи у овом појасу симболички указују на обнову, животну цикличност и духовну полноћу, интегришући визуелни и религијски смисао унутрашњости храма.

Средња зона јужног зида интегрише фигуралне приказе три светитеља у пуној висини, доприносећи вертикалној иконографској структури простора. Због делимичног оштећења или недостатка сигнатура, једино је могуће поуздано идентификовати изображен лик Светог Јована Крститеља, чија присутност наглашава теолошки значај воде и покајања у православној традицији. Овај избор светитеља одражава намера сликарског програма да духовно оснажи верничку заједницу и пренесе специфичне религијске поруке унутар ограниченог сакралног простора.

Горња зона јужног зида садржи пет концентрисаних медаљона са попрсним приказима светитеља, при чему је поуздано идентификован само лик Свете Јулите. Присуство ове женске светитељке има теолошку и симболичку вредност, илуструјући идеал храбрости и верности у мучеништву, док неидентификовани ликови могу указивати на девастацију фресака или одсуство натписа. Таква организација доприноси контекстуалном разумевању духовног програма и иконографске концепције јужног зида, повезујући личне и колективне аспекте верског искуства заједнице која је користила овај храм.

Комплексна организација јужног зида, кроз композициону поделу и иконографске елементе, илуструје типичан модел малих сакралних објеката XVII века у овом региону, где доминира рад локалних сликарских радионица. Прикази светитеља истичу духовну заштиту и образовну функцију храма, са посебним нагласком на Светог Јована Крститеља и Свету Јулиту, чије појаве тематизују покајање и мучеништво као централне вредности верског живота локалне заједнице. Ова организација зидне композиције и иконографских елемената обезбеђује непрекидност духовне поруке и илуструје адаптацију ликовног програма на минималне просторне могућности малих сакралних објеката током османске владавине.

На полуобличастом своду цркве „Мариница” истиче се медаљон са попрсним приказом Христа као Емануила, представљајући централни иконографски елемент унутрашњег декора малих православних цркава XVII века. Овај тип, заснован на библијском пророчанству из Књиге пророка Исаије (7:14), у којем се наводи да ће девица зачети сина именованог „Емануил” („С нама је Бог”), истиче оваплоћење божанства и његов долазак међу људе, чиме се артикулише темељ хришћанске догматске мисли и духовне праксе. Присуство овог мотива на највишем архитектонском нивоу малог сакралног простора демонстрира сврху свода као центра духовне визуелне фокусираности и као кључног елемента литургијске и иконографске концепције храма.⁵

Приказ Христа као младог, голобрадог младића, са нимбом који означава његову божанску природу, обученог у хитон и химатион, са десном руком у гесту благослова и левом руком која држи свитак, носи изразиту симболику у православној иконографији. Свитак се тумачи као књига живота или слово Божје, што указује на Христову улогу као учитеља и носиоца божанске истине. Десна рука у гесту благослова симболизује божанску моћ и благодат, али и заступништво пред Богом, а истовремено наглашава активну духовну везу између Христа и заједнице верника. Целокупна композиција свода, са централним мотивом Христа Емануила, интегрисана је са декоративним и фигуралним елементима унутрашњег простора цркве,

⁵ Емануил (хебр. עֲמָנוּאֵל, „С нама је Бог”) представља библијски и хришћански термин који означава оваплоћење Божје природе у личности Исуса Христа. Први пут се јавља у Књизи пророка Исаије (7:14) као пророчанство о рођењу детета, симболу Божје присутности и спасења. У хришћанској теологији, овај појам означава непосредно присуство Бога међу људима, као темељ хришћанског догмата о оваплоћењу. Иконографски прикази Христа Емануила унутар сакралних простора служе као визуелна репрезентација овог догматског концепта, наглашавајући духовну заштиту и спасоносну улогу Бога у заједници верника.

тежећи иконографској конзистентности и потврђујући смисао духовне поруке малог сакралног објекта у контексту XVII века и ограничених просторних могућности.

Тумачење овог иконографског типа у богословској литератури истиче двојну природу Христа као Бога и човека. Приказ младог Христа служи као визуелна демонстрација оваплоћења и истовремено као пророчки подсетник на његову искупитељску мисију. У контексту малог сакралног простора цркве, овај мотив заузима централно место, осветљавајући духовни фокус храма и наглашавајући темељну доктрину хришћанског спасења. Присутност Христа Емануила у своду има дубоку симболичку вредност за локалну заједницу, посебно у условима историјских и социјалних ограничења, јер консолидује духовну поруку и служи као визуелни ослонац верског идентитета.⁶

⁶ У богословској и иконографској литератури, Христ Емануил представља специфичан тип који синтетише теолошке концепте оваплоћења и спасоносне мисије. Двострука природа Христа — божанска и људска — наглашена је кроз формалне и симболичке елементе: нимб указује на божанску суштину, младалачки лик и физичке особине на људску природу, док атрибути као што су свитак и благословна десна рука означавају Христову улогу учитеља и носиоца божанске истине. Свитак често служи као алегорија на књигу живота или Божју заповест, а гест благослова симболизује духовну моћ и посредништво пред Богом.

У контексту малих сакралних простора XVII века, као што је црква „Мариница“, овај иконографски тип омогућава концентрисање теолошког значења у ограниченем простору. Централна позиција у своду истиче духовни фокус храма и обезбеђује верницима визуелни и духовни ослонац. Овакво решење се пореди са приказима Христа Пантократора у већим храмовима, где је фигура строго симетрична и доминира целокупним унутрашњим простором, али без нагласка на младалачку човечност. Такође, у неким малим црквама овог периода, појављује се Христ као Добри Пастир или као Учитељ, али тип Емануила носи јединствену комбинацију пророчког, спасоносног и интимног аспекта, прилагођену блискости верника са централним духовним мотивом.

Присуство Христа Емануила у „Мариници“ ствара јаку симболичку вредност за локалну заједницу, интегришући универзалне догме православља са специфичним историјским и социјалним околностима, обезбеђујући континуитет духовне поруке и консолидујући верски идентитет у условима ограничених материјалних и кадровских ресурса.

Овај приказ одговара стилским иконографским стандардима XVII века у овом делу Србије (Вујовић, 1986:147), а његово очување у цркви, представља вредан пример локалне уметничке продукције, која је углавном била скромнија, али ипак богата духовним и симболичким значењима.

Због ограничених димензија олтарске зоне у цркви „Мариница”, доминантни декоративни елементи концентрисани су око малог прозора апсиде, који представља кључни архитектонски и функционални елемент. Прозор обезбеђује минимално природно осветљење олтарског простора, истовремено носећи дубоку симболичку вредност: светлост која продира у храм интерпретира се као метафора божанског присуства и Светог Духа, што наглашава теолошку и духовну улогу олтарске зоне унутар скромног сакралног простора. Ова интеграција декоративних и функционалних елемената илуструје прилагођавање малих цркава XVII века просторним и духовним условима локалних заједница.

Флорална орнаментација око прозора изражава уметнички и духовни аспект декорације, која, поред естетске вредности, носи и богату симболику раста, обнове и вечног живота. Такви мотиви често су присутни у православној иконопису и архитектури, нарочито у периоду након обнове Пећке патријаршије у XVI и XVII веку, када се стављао акценат на једноставне, али симболички снажне декоративне елементе.

Позиција прозора непосредно изнад Часне трпезе, која представља најсветији део храма где се врши Евхаристија, наглашава значај светлости као духовног елемента у сакралном простору. С обзиром на мале димензије олтарске апсиде, ова архитектонска иконографска целина интегрише функцију и симболику и доприноси целовитом осећају мистичности и светости унутар мале цркве.

Закључак

Црква „Мариница” у Дојиновићима представља изузетно вредан споменик културне баштине који интегрише више нивоа значаја, архитектонски, уметнички, иконографски, социо-историјски и симболички. Њена скромна структура, једнобродна са присутном олтарском апсидом и полуобличастим сводом, одражава прилагођавање локалне заједнице ограниченим просторним и политичким условима, обезбеђујући сакрални простор за молитву и духовну заштиту у периоду османске доминације. Минималистички архитектонски детаљи, укључујући прозор у апсиди, омогућавају продор светлости као симбол божанске присутности, док декоративни елементи око прозора наглашавају концепт обнове, трајности и духовне стабилности.

Живопис унутар храма, рад непознатог локалног мајстора из XVII века, демонстрира регионални стил и адаптацију сликарске праксе на ограничене физичке оквире, уз истовремено преношење богословских и иконографских порука. Прикази светитеља на северном и јужном зиду, као и Христов медаљон у своду, истичу духовну мрежу заштитника, мотиве покајања, мучеништва и спасења, наглашавајући континуитет православне традиције и значај локалне верске заједнице у очувању идентитета. Орнаменти и медаљони служе као средства визуелне концентрације и симболичког истраживања верских концепата унутар ограниченог простора.

Сходно томе, црква „Мариница” представља јединствен пример мале сакралне архитектуре у Рашкој области, који повезује физичке, уметничке и духовне аспекте. Њен значај превазилази материјалне размере, илуструјући отпор и упорност локалног становништва у очувању вере, културног идентитета и православног наслеђа у сложеним историјским околностима. Овај сакрални објекат заслужује посебну пажњу у научним студијама и мерама заштите, јер представља немерљив допринос српском културном и духовном наслеђу XVII века.

Слика 1. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар, општи изглед, југо-запад

Слика 2. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар, општи изглед, запад

Слика 3. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар, општи изглед, југозападни зид

Слика 4. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар, општи изглед, апсида са спољне стране

Слика 4. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар унутрашњи изглед, прозор

Слика 5. Црква Св. Марине – Дојиновиће – Нови Пазар унутрашњи изглед

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Алексић Чеврљаковић, М. (2016). Цркве Свете Марине у Доиновићима, Поглед кроз наслеђе 1965–2015.
2. Архив Завода за заштиту споменика културе Краљево — техничка документација, теренски извештаји и елаборати о стању, архитектури и иконопису Цркве „Мариница” у Дојиновићима.
3. Велимировић, Н. (2007). Охридски пролог: Житија светих, поуке и размишљања за сваки дан у години. Шабац.
4. Вујовић, Б. (1986). Уметност обновљене Србије 1791–1848. Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.
5. Ивић, П. (1996). Историја српске културе. Гоњи Милановац–Београд.
6. Јовановић, З. (2004). Зебрњак: У трагању за порукама једног споменика или о култури сећања код Срба. Београд–Горњи Милановац.
7. Јовановић, З. (2015). Историја српске културе. Гоњи Милановац.
8. Панић-Суреп, М. (1951). Споменици културе Србије. Београд: Просвета.
9. Пејић, С. и Милић, М. (1998). Споменичко наслеђе Србије.
10. Пејић, С. (1998). Доиновиће, Црква Св. Марине, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд.
11. Пејић, С. (2007). Доиновиће, Црква Свете Марине, Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од изузетног и великог значаја, Београд.
12. Премовић Алексић, Д. (2015). Цркве и манастири Старе Рашке. Нови Пазар.
13. Поповић, Ђ. (1980). Историјска топографија старе Рашке.
14. Радојчић, С. (1966). Старо српско сликарство.
15. Станић, Р. (1969). Архитектура и сликарство XVI и XVII века, Нови Пазар и околина.
16. Станић, Р. (1975). Делатност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, Рашка баштина 1.
17. Станић, Р. (1981). Један облик стварања у сливу реке Људске код Новог Пазара, Саопштења XIII (Београд 1981).

Tripo Danilo Spahić

THE CHURCH OF "MARINICA" IN DOJINOVIĆI

Abstract

The Church of Saint Marina ("Marinica") in the village of Dojinovići represents a significant example of rural Orthodox sacred architecture in the Raška region, integrating local construction traditions, materials and 17th-century aesthetic principles. The architectural structure, a single-nave edifice with an altar apse and a barrel vault, demonstrates an adaptation to the limited spatial and historical conditions under Ottoman rule, providing a sacred space for the spiritual practices of the local community. The frescoes, executed by an unknown local master, depict an iconographic program with figures of saints, medallions and Christ as Emmanuel in the vault, conveying theological messages and themes of salvation, repentance and martyrdom, and reflecting the continuity of Orthodox tradition. The decorative elements and compositional organisation of the walls reveal a deliberate integration of symbolism and aesthetics within a small sacred space, with each architectural and pictorial component contributing to the overall spiritual and visual message of the church. The "Marinica" bears witness to local artistic production and religious life in rural settings of the 17th century, exemplifying how a modest village temple can embody complex symbolic and spiritual content. This study provides a systematic and critical insight into the architectural, artistic and iconographic significance of the site, highlighting its value within the context of Serbian cultural and spiritual heritage and the imperative of its preservation.

Keywords: 17th century, architecture, church, decorative elements, Dojinovići, Marinica, iconography, Saint Marina